

Наталія МАРЕНИЧ

аспірантка кафедри теорії та історії мистецтва, Харківської
державної академії дизайну та мистецтв

КАТЕГОРІЯ ПРОСТОРУ У ВІДЕОІГРАХ

Анотація. Досліджено особливості використання простору у відеоіграх, його роль як базового елементу ігрових правил, його вплив на сприйняття часу гравцем, зв'язок із сюжетною складовою. Докладно проаналізовано низку прикладів конструювання ігрового простору в іграх різних жанрів: карткових, RPG, стратегіях. Порівняно концепцію простору в традиційних настільних карткових іграх і комп'ютерних карткових іграх, що доводить їхню спорідненість, наслідування і розвиток базових просторових моделей у відеоіграх. Розкрито роль прийомів організації простору — інтересу та лендмарки, завдяки яким геймдизайнер отримує засіб непрямого контролю над діями гравця. Стаття має узагальнювальний характер, виділяє та аналізує найпомітніші принципи оперування простором і його фрагментації у відеоіграх.

Ключові слова: відеоігра, простір, геймплей, жанр, медіа, інтерактивність.

Аналіз досліджень і публікацій. Тема комп'ютерних ігор у вітчизняному науковому просторі досі розглянута надто мало. Нині ми маємо незначний ряд дисертаційних робіт та публікацій, переважно загального, оглядового характеру, котрі у майбутньому здатні стати базовими для більш локальних досліджень. Так Югай І.І. у роботі “Компьютерная игра как жанр художественно выразительного творчества на рубеже XX — XXI веков” [2] проводить жанрову класифікацію відеоігор. Також авторка аналізує художнє рішення ігор, персонажів та анімації. Мошков М.А. [4] у дисертації “Художественно-выразительные средства компьютерных игр: типология и эволюция” аналізує відеоігру у її співвідношенні з кінематографом. Науковця цікавить передусім адаптація кінематографічних прийомів у відеоіграх — кадру, внутрішньокадрового

мізансценування, використання прийомів суб'єктивної та динамічної камери, міжкадрового та внутрішньокадрового монтажу.

Куди ширший список досліджень присвячених тематиці відеоігор ми знайдемо серед англomовних джерел. Теми відеоігор та геймдизайну у своїх роботах торкалися: Е. Адамс, Р. Бартл, К. Бейтмен, Б. Бретвейт, та багато інших.

Постановка проблеми. Як віртуальний світ, відеогра має надзвичайно широкі стосунки з категорією простору, вміщуючи незрівнянно більшу, порівняно з іншими видами мистецтва, кількість аспектів. Визначення вигляду гри, жанру, утвердження її геймплею, усе відбувається у контексті того, якими параметрами володітиме ігровий простір. Оскільки простір є основою правил та ігрового прогресу, а також безпосередньо впливає на рішення гравця, то аналіз цієї категорії має бути ключем і до жанрової структури, і елементів усередині конкретних відеоігор.

Окрім того, дослідження в галузі відеоігор досі мають доволі загальний характер і потребують поглиблення, звернення уваги до вузьких тем, однією з яких можна вважати аналіз специфіки простору в цьому виді мистецтва.

Мета — проаналізувати вплив простору на сюжетну складову відеоігорі геймплей різних ігрових жанрів.

Новизна — уперше в Україні ми розглядаємо категорію простору як одну з базових складових відеоігри. Проаналізовано роль простору як інструмента будови ігрового світу, виділено низку художніх прийомів і описано їхній вплив на гравця.

Викладення основного матеріалу дослідження. Виникнення нового мистецтва — подія, завдяки якій ми отримуємо можливість використовувати знайомі нам категорії часу та простору під іншим кутом. Категорії ці є широкими та багатограними настільки, що один вид мистецтва не здатен охопити та розкрити їх у всій повноті. Кожен з них відкриває, фіксує та описує певне коло наших суб'єктивних відносин з простором і часом. Інакше кажучи, кожне мистецтво називає і робить наочними лише частину аспектів цих категорій, залишаючи невидимою і неосмисленою іншу частину аспектів і явищ. Зазвичай, висвітлення тих аспектів простору та часу, що рельєфно виділяє

одне мистецтво, неможливо відтворити в іншому. Однак, там будуть проявлені інші його аспекти, виражені, відповідно, у інших прийомах.

Кожен вид мистецтва, у силу власних зображальних чи технічних властивостей, має неповторні відносини з категоріями часу та простору, напрацьовує унікальні прийоми роботи з ними та у свій спосіб їх фрагментує [1]. Без перебільшення можна сказати, що у відеогрі ми побачимо найбільш багатомірні, складні та заплутані способи осмислити й використати час і простір як інструменти впливу на гравця. Навіть різні ігрові жанри тут інколи мають дещо відмінні форми роботи з часом і простором, що є вкрай незвичною ситуацією порівняно з іншими видами мистецтва.

Перше, від чого можна відштовхнутись у нашому аналізі, це те, що час та простір гри можуть не мати жодного відношення з реальними [1]. Простір, як і час у грі, не є даністю. Він відіграє роль ще одного виду правил, механік, законів ігрового світу або виступає їх складовою. Тому час і простір — це своєрідний ресурс, що не може використовуватись так само вільно, як у реальному світі, і бути присутнім так само необмежено. Отже, думаючи про гру як про абсолютно реалістичний світ, ми обманюємось — наш розум уявляє його подібним до щоденної реальності, тоді, як простір у грі є набором умовностей і конструкцій, спроектованих так, аби надати смисл конкретному виду діяльності.

Простір є вкрай важливою категорією для відеогри, адже кожна гра, як нам відомо, це ігровий світ. Навіть у класичних настільних чи просто іграх усе починається з того, що заздалегідь визначається час і простір, де відбуватиметься гра. Роль простору у відеогрі прекрасно окреслює вислів — у відеогрі ми дізнаємось історію, пізнаючи світ, тоді як у кіно навпаки — пізнаємо світ, рухаючись історією.

Аналогічно до маркування і розподілення часу, маркування простору дає змогу вносити більш точні правила та робити досвід складнішим і насиченішим. Найпримітивніший приклад значення простору — наявність поворотів і постійної зміни напрямку дороги у іграх з перегонами. Віражі траси не лише

роблять краєвид різноманітнішим, але й змушують нас зменшувати швидкість на поворотах, влаштовувати обгін суперників, вмикати прискорення на прямих ділянках дороги. Таким чином, усього лиш урізноманітнюючи простір, можна внести у гонку елементи тактики, загострити суперництво, зробити деякі ділянки траси особливо небезпечними.

Інший приклад, карткові ігри “HearthStone” чи “Деміурги”, що походять у засадничих принципах від добре знайомих нам настільних ігор покер, бридж або “дурень”. У цих класичних іграх дія розігрується в умовному просторі, що поділяється на кілька зон. Перший, це особистий простір гравця, де той тримає власні карти, — невидимий для інших учасників. Другий, спільний простір, — поле, куди викладають карти під час атаки чи захисту. І третій, недоторканий, — нейтральний простір, який часто контролює третя сторона, — місце розташування колоди карт, а також ставок.

У “Деміурги”, і “HearthStone” походять від звичайних карткових ігор, але є розвинутими та ускладненими їх версіями з куди складнішою системою правил. Відповідно, складнішим є й їхній ігровий простір. Так, у “Деміургах” два герої займають позицію один навпроти одного. Поле арени ділиться на умовні зони — шеренга істот — захисників, вони ж карти кожного героя, що розташовуються за його спиною, лінія самих героїв, поле перед героями, де кожен з них виводить істоти-карти для атаки або захисту. Карти випадають у особливу панель інтерфейсу, у руку героя, з невидимої колоди. У “HearthStone” діє аналогічна схема: на полі “дуелі” ми маємо лінію героїв, і лінію захисників перед героями з нівельованою спільною лінією. Якщо в “Деміургах” заклинання та істоти випадали з абстрактної колоди, то в “HearthStone” вони подані в якості карт, що зберігаються в спеціальних слотах, у правій частині ігрової дошки.

Таким чином, ми маємо той самий розподіл простору, що й у традиційних карткових іграх. Як і в класичних картах, тут є аналоги трьох ліній, що були розвинуті в кілька додаткових ліній. Спробуємо перерахувати їх. Перша — лінія героїв, що її в традиційних іграх становить сам гравець. Особистий простір

— карти в руці героя. Лінія захисників, очевидно, з'явилась як розвиток особистого простору, однак, на відміну від нерозіграних карт у руці, є видимою для супротивника та займає проміжну ланку між картою як потенцією істоти та втіленням, приведенням істоти в поле гри. Найбільшого ускладнення зазнає спільний простір захисту-нападу, куди вкидаються карти. У “Деміургах” для атаки супротивника гравець виводить персонажів з лінії захисників у спільний простір перед лінією героя. Усі карти, що будуть брати участь у нападі під час ходу, займають свою половину спільного простору. У відповідь супротивник має змогу виставити власних героїв на свою половину поля, аби вбити або заблокувати атакувальні карти.

Організація простору є настільки важливим і потужним візуальним чинником впорядкування, що нехтувати ним не варто ніколи, навіть коли здається, що поняття простору у твоїй грі не принципове. Навіть ігри, де ключовим ефектом є азарт в очікуванні випадання потрібного кубика, теж використовують простір. У “Монополії”, або інших іграх, де ігровий процес відбувається за рахунок кидання кубика та пересування фішок, ми маємо досягти мети швидше, ніж наші суперники. Рухаючи свою фігурку, ми потрапляємо на клітинки, що змушують нас пропустити хід, відступити назад, або навпаки, перескочити кілька клітинок. Подолання простору тут є візуальним еквівалентом нашого успіху, талану, прогресу гри. Кожна клітинка — це клаптик простору з нейтральними або особливими якостями — просто на окремі ми не бажаємо втрапити, а потрапляння на інші дає нам порцію задоволення, створює відчуття успіху та мотивує бажання грати далі.

Інколи значення простору може бути ще менш очевидним. Наприклад, змагаючись у збиранні різних комбінацій гральних кісток, ми кидаємо їх на стіл. Від сили кидка та нашої вправності залежить те, як ляжуть кубики, а інколи правила гри не дозволяють зараховувати кубик, що впав зі столу, інакше кажучи, випав за визначений ігровий простір.

Отже, всяка гра починається з того, що визначається її простір, котрий задає співвідношення між елементами гри та стає основою правил. Наприклад, це співвідношення буде різним у

таких іграх як “GTA5”, “Skyrim”, “No man’s sky”, хоча ці три гри мають досить великі ігрові світи. Перша віддає у розпорядження гравця мегаполіс і його околиці, друга — географічний регіон, а третя, створена за допомогою процедурної генерації, дозволяє подорожувати відкритим космосом. Але насиченість простору у “GTA5”, з його надзвичайно пропрацьованим, детальним світом і “No man’s sky”, де ми долаємо величезні відстані та з легкістю приземляємося то на одну, то на іншу планету, буде істотно різнитись. Усі ці ігри мають різну щільність подій, котра, у свою чергу, опосередковано впливає на сприйняття часу.

Баланс часу і простору часто вирішує в грі все. За відповідний час має долатися відповідний простір — ціна того просування й прогресу, що робить гравець. Подолання простору, виражене в часі, зазвичай є базовим зусиллям багатьох ігор. Прогрес має наповнюватися зусиллями, власне, саме наповнюючись зусиллями він і отримує смисл, відчувається вагомим. Отримане надто легко й швидко не має потрібного емоційного підкріплення і, як не парадоксально, навіть досить цінна річ, отримана легко, зазвичай не приносить гравцеві потрібного задоволення. Річ, отримана без зусиль, випадає з ієрархії цінностей, втрачає у ній своє стійке місце [2].

Інший важливий чинник простору: переміщення може означати набуття інших якостей і утворення нових взаємовідносин між ігровими елементами. Найпростіші приклади — дамки у шашках чи гра “хрестики-нулики”, де, утворивши ряд з однакових фігур, ми виграємо партію. Таким чином, певні просторові відносини лежать в основі уявлень про порядок і причинно-наслідкові зв’язки, а відповідно й в основі логіки та цінностей. Примітивні, базові поняття нашої логіки та цінностей закладені в основі найпростіших ігор.

У стратегіях, а особливо покрокових, простір має особливе значення, адже кожна клітинка тут володіє набором якостей, а юніт, розташований у ній, здатен отримувати нові можливості. У “Civilisation” клітинка “пойма” має кращі параметри для видобутку їжі та гірші для промисловості, а також має нульовий параметр захисту. Клітинки “пагорби” чи “ліс” володіють

кращими захисними функціями, проте вони дають менше провіанту та уповільнюють юніти гравця.

Клітинкам можна надавати нові якості чи посилювати попередні, будуючи поліпшення — котеджі, шахти чи зрошення. Понад те, клітинки, будучи мінімальними одиницями ігрового простору, часом об'єднуються в групи, як, наприклад, територія впливу конкретного міста або країни. Така територія отримує додаткові якості, окрім тих, що клітинки вже мають за дефолтом, — можливість будувати дороги, швидше пересування дружніх юнітів та їх швидше лікування. У подібних іграх виграш рівносильний розширенню власного простору та його правильній модернізації.

Інший спосіб об'єднання клітинок у групи можна побачити на прикладі стратегії в реальному часі, “Клеопатра”. Тут ми будуємо інфраструктуру міста, основу якої складають дороги. Більшість юнітів, зайнятих у обслуговуванні міських будівель, пересуваються винятково дорогами та можуть взаємодіяти лише з будівлями, розташованими неподалік доріг. Отже, дорога у “Клеопатрі” є особливою частиною простору, що дає нові можливості та ув'язує різні його частини. Тут ми наводимо лише кілька прикладів, однак, кількість варіацій і принципів об'єднання клітинок, або, більш широко кажучи, мінімальних просторових одиниць, є невичерпною.

Стратегії часто вимагають від нас перекроювання простору, його впорядкування і планування. Саме використовуючи й трансформуючи первинну основу, ми ідемо до перемоги. Будівництво міста та економічні симулятори потребують раціонального використання території, а воєнні стратегії важко уявити без перекриття шляху ворогу, влаштування засідок чи застав, обгородження стіною чи укріплення своїх володінь баштами. Говорячи про захист, можна згадати навіть окремих піджанр стратегії — “Tower Defence”, сконцентрований на вмілому перекритті ворогу дороги своїми юнітами, аби не допустити потрапляння ворожих персонажів у кінцеву точку мапи. Влада над ситуацією у стратегіях, та загалом у багатьох іграх, залежить від перекриття чи відкриття доступу до відповідного, життєво необхідного простору.

На прикладі стратегій можна побачити як розчленування простору породжує перші градації та оцінки — свій, чужий, ворожий, відкритий, вразливий, сакральний, внутрішній. Так, найбільш вразливі будівлі ми розташуємо в центрі міста чи в найбільш захищеній його частині, а архітектурні шедеври, у тих точках, що вважаємо не лише захищеними, але й найбільш престижними. Ми будемо болісно реагувати на вторгнення в різні частини своєї території, та по-різному сприймати втрату блокпосту чи адміністративної будівлі. Ми різко реагуємо на втручання в кордони нашого тіла чи житла, тож зруйнування чи проникнення у певні частини простору також здатні впливати на нас сильніше, ніж інші [2].

Отож, простір може ділитися за різноманітними параметрами, наприклад за відчуттям приналежності чи безпеки — нейтральним, чужинним, своїм. Приклад нейтрального простору — це місто у RPG іграх. Як правило, це безпечна територія, де ми можемо знайти сюжетних персонажів і купити необхідні речі. Також міста і поселення охороняються та часто відділені від зовнішнього світу стіною. Простір за стіною — чужинний. Це дикий світ природи, менш впорядкований, більш небезпечний, саме в ньому гравець проводить більшість ігрових пригод. Своім простором може бути схованка або придбаний дім — середовище, абсолютно дружнє до героя. Тут ми подекуди навіть маємо вищу міру контролю над оточенням, можемо приносити нові предмети, купувати меблі, змінювати внутрішній вигляд дому.

Хорошим прикладом взаємозв'язку простору та історії є гра "Gone home". Героїня Кеті, потрапляючи в дім своїх батьків, опиняється у великій вітальні, маючи вибір піти в ліве, праве крило, чи одразу ж піднятися центральними сходами на другий поверх. Цікава деталь полягає в тому, що досвідчені гравці, як правило, мають випрацювану звичку досліджувати певний рівень повністю, так би мовити, "зачищати його", перш ніж перейти до іншого. Зазвичай це пов'язано з видобутком ресурсів або вірогідністю того, що перехід на наступний рівень-зону буде незворотним, а ми втрачимо можливість дослідити пропущені місця. Тому досвідчений гравець не чіпатиме одразу ті

ділянки, що здаються йому шляхом до нової віхи сюжету та виходом у нову зону.

Це зумовлена досвідом, прагматична звичка, що будується на відчутті внутрішньої логіки гри. Гравець прекрасно знає, що ігровий простір впорядковано за іншими принципами, ніж реальний, і, виходячи з досвіду здогадується — діючи певним чином можна отримати більш повну вигоду. Саме тому гравці, котрі мають досвід відеоігор у “Gone home”, значно частіше обирають іти ліворуч і спочатку роздивитись весь перший поверх будинку, а вже потім підніматися на другий. Ті ж, хто не грав до цього, не здогадуються про існування особливої логіки ігрового простору та значно частіше піддаються пориву одразу ж піти сходами.

Як ми вже знаємо, у відеогрі простір дуже тісно пов’язаний зі змістом, сюжетом. Найчастіше простір та історія є безпосередньо взаємно вплетеними. У такому випадку, найпростіший спосіб подавати сюжет у правильній послідовності — блокувати певні ділянки простору, що є типовим у всіх старих іграх. Нові ж ігри схильні частіше використовувати непрямі методи контролю або просто робити чітку послідовність менш важливою. Отож, блокування або впорядкування простору, правильна послідовність переміщення з однієї ділянки в іншу є тими інструментами, що дозволяють гарантувати правильне прочитання історії.

Подібні речі мають бути враховані при проектуванні гри, якщо автор бажає, аби гравець пішов у тому напрямку, котрий забезпечить якісніше подання історії. У цьому плані в “Gone home” є свої засоби. Наприклад, вхід до лівого крила виділений увімкненою лампою, крім того, там присутня візуальна принада — сімейний портрет, котрий також має слугувати вступною нотою знайомства з усіма членами сім’ї.

Візуальна приманка, на зразок портрета, стає точкою інтересу (point of interest) — способом привернути гравця в те чи інше місце в потрібний час. Розставлення точок інтересу здатне сильно змінити відчуття простору просто за рахунок щільності місць, які поглинають нашу увагу і біля яких ми, відповідно, зупиняємось. Тобто, намагаючись знайти відповідь на питання

— скільки приблизно часу проведе гравець у цій зоні, яким буде його маршрут і яким буде його суб'єктивне відчуття простору, треба запитати себе — якою є насиченість цієї зони інтерактивними персонажами, завданнями, випадковими подіями.

Зазвичай у кожній грі можна знайти точки інтересу кількох рівнів. Найбільш значущими є ті, що визначають напрям всієї гри — це будівлі чи географічні точки, котрі неможливо пропустити. Далі маємо другорядні квести, персонажі, унікальні ситуації, торговельні майданчики, випадкові діалоги, просто цікаві місця. Навіть рослини, котрі збирає персонаж у RPG іграх, є мініатюрними точками інтересу найнижчого рівня. Вони теж відбирають час, потребують пошуку, мають свою ціль, змінюють наш маршрут у грі та певною мірою насичують простір.

Інший тип візуальних міток — лендмарки (англ. landmark) — є найбільш поширеними в іграх з відкритим світом, де візуальні орієнтири особливо необхідні. Лендмарки відіграють роль візуальних маяків і створюють топографічні доміанти, орієнтири. Якщо “point of interest” наповнюють простір, то мета лендмарка може варіюватися від того самого наповнення до сюжетного провідника чи впорядкування простору.

Важливо відразу ж дати гравцеві орієнтир, показати загальний напрямок. Найпростіший спосіб розмітити територію та зорієнтувати гравця — дороги. Вони задають найважливіші вектори інтересу. Якщо необхідно, аби гравець обов'язково на щось натрапив, найлегший шлях — прокласти до цього місця дорогу. Інший приклад — вежі, що є лендмарками місцевого значення у “Assassins creed: Brotherhood”, де вони стають орієнтирами в районі та задають ціль. Над ними домінують узагальнювальне лендмарки на мапі Рима — Замок янгола, Пантеон, тріумфальні арки, Колізей, акведук та ін. Це місця, до котрих нас одразу ж вабить, місця, що домінують у смисловому та аксіологічному ландшафті міста. Ми передбачаємо, що з ними пов'язані сюжетні місії, ми очікуємо від них особливого задоволення — це приманки, смислові паузи та ще один спосіб роботи з простором.

Тема простору у відеоіграх не вичерпується наведеними

прикладами. У пропонованій статті нам вдалось окреслити лише кілька основних питань. Ми дізналися, що простір у відеогрі є умовністю, основою ігрових правил, простір впливає на сприйняття часу, він є базовим еквівалентом прогресу, може надавати нові якості, здатен бути чужим і, своїм, внутрішнім і зовнішнім, він міцно переплетений з історією. Також він пов'язаний з чималим колом наших оцінок і суджень, є одним з найважливіших способів керувати увагою та одним з методів непрямого контролю. Усі ці відкриття є кроком на шляху вдосконалення мистецтва створення віртуальних світів. А оскільки приведення простору до впорядкованої системи є вкрай варіативним, то легко припустити, що настільки ж варіативною є і можливість винайдення нових ігор.

Висновки. Таким чином, питання простору є початковим для будь-якої гри. Перш ніж приступити до втілення геймплею, необхідно чітко собі відповісти — яким буде простір вашої гри. Чи буде він усім світом, чи просто гральною дошкою. Це перше рішення звузить наступне коло вибору, частково давши відповідь на те, як виглядатиме і як відчуватиметься гра.

Простір дасть гравцеві перше уявлення про цілі, шляхи їх досягнення, антагоністів, засоби впоратися з проблемою, уявлення про дозволене і недозволене. Якісно вибудований простір є якісно проаналізованим матеріалом, розкладеним по полицях, каталогізованим. Він дає уявлення про систему, котрою користується автор, втілюючи власний задум, систему, де простір — один з видів правил, що застосовує геймдизайнер, аби виразити відносин між елементами гри. Здатність грати в ігри тісно пов'язана з нашою здатністю розуміти системи та формулювати абстрактні моделі. Саме тому, починаючи грати, гравець намагається підлаштуватися під правила, а їх розуміння та досягнення майстерної орієнтації у них, приносить йому задоволення.

У нашому дослідженні було розглянуто лише найпомітніші, загальні аспекти теми. Проблеми орієнтування та пересування гравця, утримання його уваги, зіставлення ігрових зон із сюжетом будуть набувати лише більшої актуальності з розширенням і ускладненням ігрових світів. Загалом же тема просто-

ру у відеоіграх надалі має бути розглянута на глибшому рівні, охоплюючи і мистецтвознавчий, і культурологічний аналіз.

1. *Маклюэн Г.М.* Понимание медиа: внешние расширения человека / Г.М. Маклюэн : пер. с англ. В.Г. Николаева ; закл. стат. М.К. Вавилова. — М. : Жуковский : “Канон пресс-Ц”, “Кучково поле”, 2003. — 464 с.
2. *Югай И.И.* Компьютерная игра как жанр художественного творчества на рубеже XX — XXI веков : дисс. канд. искусствоведения : 17.00.09 / Югай Инга Игоревна. — Санкт-Петербург, 2008. — 226 с.
3. *Зальцман М.* Компьютерные игры: как это делается. — [Электр. ресурс] / сост. Марк Зальцман. — М. : Логрус, 2000. — Режим доступа: <http://cybb.info/kompyutery-i-internet/igry/mark-zalcman-kompyuternye-igry-kak-eto-delaetsya.html>. — Загл. с экрана.
4. *Мошков Н.А.* Художественно-выразительные средства компьютерных игр: типология и эволюция : дисс. канд. искусствоведения : 17.00.09 / Мошков Никита Алексеевич. — Санкт-Петербург, 2011. — 220 с.
5. *Негодаев И.А.* Виртуальная реальность / И.А. Негодаев, М.И. Пранова // Вестник ДГТУ. — 2004. — Т. 3 — № 4 (18). — Январь.
6. *Селезнёв А.Е.* Компьютерная графика в экранных искусствах рубежа XX — XXI веков. : автореф. дисс. на соиск. научн. звания канд. искусствоведения : спец. 17.00.09 “Теория и история искусства” / Селезнёв Артём Евгеньевич. — Санкт-Петербург, 2012. — 22 с.
7. *Хейзинга Й.* Homo ludens / Й. Хейзинга; сост., вступ. статья. Д. Сильвестров, коммент. Д. Харитонович. — СПб. : Прогресс — Традиция, 1997. — 416 с.
8. *Adams E.* Game Mechanics : Advanced Game Design. — [Электр. ресурс] / E. Adams, J. Dormans // New riders games. — 2012. — Режим доступа: http://www.amazon.com/Game-Mechanics-Advanced-Design-Voices/dp/0321820274/ref=pd_rhf_se_s_cp_1_X9F8?ie=UTF8&refRID=1P1REPDY5CAA2HQWDCS.
9. *Bateman C.* Beyond Game Design: Nine Steps Towards Creating Better Videogames. — [Электр. ресурс] / Chris Bateman // Source technologi. — 2009. — Режим доступа: <http://www.amazon.com/Beyond-Game-Design-Creating-Videogames/dp/1584506717>.
10. *Swink S.* Game Feel: A Game Designer’s Guide to Virtual Sensation. — [Электр. ресурс] / Steve Swink // Morgan Kaufmann. — 2008. — Режим доступа: http://www.amazon.com/Game-Feel-Designers-Sensation-Kaufmann/dp/0123743281/ref=pd_bxgy_14_img_y.

Аннотация

Наталія Маренич. Категорія пространства в відеоіграх. Исследованы особенности использования пространства в видеоиграх, роль пространства как базового элемента игровых правил, его влияние на восприятие времени игроком, связь с сюжетной составляющей игр. Детально разобран ряд примеров конструирования игрового про-

странства в играх разных жанров — карточных, RPG, стратегиях. Приведено сравнение концепции пространства в некоторых традиционных карточных играх и компьютерных карточных играх, доказывая их родство, преемственность и развитие базовых пространственных моделей в видеоиграх. Раскрыта роль приёмов организации пространства — точки интереса и лендмарки, благодаря которым геймдизайнер получает возможность непрямого контроля действий игрока. Статья имеет обобщающий характер, выделяя и анализируя наиболее значимые и заметные принципы оперирования пространством и его фрагментации в видеоигре.

Ключевые слова: видеоигра, пространство, геймплей, жанр, медиа, интерактивность.

Annotation

Natalia Marenich. The category of space in video games. The article investigates the use of space in video games. Analyzed the role of space as a basic element of the game rules, the impact on the perception of time by the player, the connection with the plot. Described examples of creating a space in the games of the following genres: card games, RPG, strategy. Comparing the concept of space in traditional board games and computer card games that represent more complex spatial analogue of their predecessors. Investigated the role of such methods of space organization as points of interest and landmark that are a means of indirect control of the player's behavior. In the article the author identifies and analyzes the most significant and general principles of operating by space and its fragmentation in a video game.

Keywords: video game, space, gameplay, genre, media, interactivity.

Скріншот з картоквої гри "Hearth Stone". 2014 р.

Скріншот з гри "No man's sky". 2015 р.

Скріншот з едвенчер гри "Gone home". 2013 р.